

Concentraciones de BTEX en aire ambiente en la ciudad de León usando muestreadores pasivos

G. Sánchez Rico¹, J.G. Cerón Bretón^{1*}, R.M. Cerón Bretón¹, S.E. Carranco Lozada², M.P. Uc Chi¹

¹Facultad de Química, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 Num 4, Esq. Ave. Concordia, Col. Benito Juárez, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche, México

² Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT 17), Blvd. Caliope # 1055, Col. Las Joyas, C.P. 37358, León, Guanajuato, México

*jceronbreton@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se midieron los niveles atmosféricos de BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno) usando muestreadores pasivos en 10 puntos seleccionados de la ciudad de León, Guanajuato del 4 al 24 de junio de 2019. La abundancia relativa fue la siguiente: tolueno ($1.5932 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > benceno ($0.7426 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > p-xileno ($0.6937 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > etilbenceno ($0.4880 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Análisis estadísticos bi-variado y de componentes principales mostraron que los BTEX tuvieron una fuerte correlación entre sí, indicando que tuvieron su origen en fuentes en común. El análisis meteorológico y las razones de concentración Tolueno/Benceno y Xileno/Etilbenceno sugieren que el sitio estuvo bajo la influencia de emisiones provenientes de tráfico vehicular. Las partículas atmosféricas PM10 mostraron excedencias al máximo nivel permisible establecido por la normatividad mexicana. Se concluye que existe un riesgo potencial de padecer cáncer en el tiempo de vida debido a la exposición a benceno en el área de estudio, siendo mayor en población infantil.

Palabras clave: BTEX, muestreo pasivo, Contaminación atmosférica, Calidad del aire.

Abstract

The atmospheric levels of BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and p-xylene) were measured using passive samplers at 10 selected points in the city of León, Guanajuato from June 4 to 24, 2019. The relative abundance was as follows: toluene ($1.5932 \mu\text{g} / \text{m}^3$) > benzene ($0.7426 \mu\text{g} / \text{m}^3$) > p-xylene ($0.6937 \mu\text{g} / \text{m}^3$) > ethylbenzene ($0.4880 \mu\text{g} / \text{m}^3$). Bi-varied and principal component statistical analysis showed that the BTEXs had a strong correlation between each other, indicating that they could be originated from common sources. The meteorological analysis and the concentration ratios Toluene/Benzene and Xylene/Ethylbenzene suggest that the site was influenced by emissions from vehicular traffic. The PM10 atmospheric particles showed exceedances to the maximum permissible level established by Mexican regulations. It could be concluded that there is a potential risk of cancer in the life time due to exposure to benzene in the study area, being higher in children population.

Key words: BTEX, passive sampling, Air pollution, Air Quality.

Introducción

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) comprenden un grupo importante de contaminantes de aire; entre éstos, podemos mencionar al benceno, tolueno, xilenos, hexano, heptano, tricloroetano y percloroetano y el ciclohexano [Colman y Porta, 2011]. El término COV comprende una gran cantidad de compuestos químicos que incluyen a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Dentro de este grupo de los COVs se encuentra un subgrupo de derivados alquilo del benceno, mejor conocido como BTEX (hidrocarburos aromáticos) [Montero, 2007]. La exposición a BTEX está asociada con efectos a nivel respiratorio tales como asma y reducción de la función pulmonar [Kwon, 2006; Elliott y col., 2006]. En el caso del benceno, dependiendo de la vía de entrada al cuerpo, puede ocasionar desde efectos adversos relativamente pequeños como mareo agudo y crónico, taquicardia, dolores de cabeza y vómito hasta convulsiones, coma y leucemia [Suh, 2000; IARC, 1987]. La importancia de estudio de los COVs aromáticos también reside en su capacidad de ser precursores de ozono troposférico [Atkinson, 1997]. Los BTEX, contribuyen a la formación del smog fotoquímico al reaccionar con otros contaminantes atmosféricos (como óxidos de nitrógeno) y con la luz solar [Mujica y col., 2002; Carter, 1994]. Los

compuestos orgánicos volátiles presentan reacciones de fotooxidación produciendo aerosoles orgánicos secundarios, los cuales afectan la salud humana y los ecosistemas [Huang, 2010]. Existen diferentes métodos para el monitoreo de BTEX, desde método de muestreo continuo (automático), método muestreo activo (empleando bombas para para obtener la muestra de aire) y el método muestreo pasivo, (la muestra se colecta selectivamente por difusión a través de una membrana permeable) [Delgado, 2005]. El método de muestreo pasivo ha sido ampliamente usado en diversas partes del mundo para monitorear contaminantes en áreas geográficas extensas y para conocer las concentraciones promedio, que permitan identificar zonas que requieren monitoreo constante. Este método además ofrece diversas ventajas adicionales como su bajo costo (ya que no se requiere el uso de bombas de vacío para la obtención de la muestra, ni uso de energía eléctrica), facilidad de empleo, la posibilidad de tiempos prolongados de muestreo y permite cubrir un mayor número de puntos en un área dada de estudio [Cano, 2005]. Actualmente no existe suficiente información sobre los niveles de BTEX en aire ambiente monitoreados mediante muestreadores pasivos en México y la mayoría de los trabajos se enfocan a sitios localizados en la Ciudad de México y en áreas fronterizas, usando muestreo activo. Se requiere, por tanto, generar mayor información sobre la distribución de estos compuestos en el aire ambiente de ciudades ubicadas en el centro y norte del país, las cuales presentan un desarrollo urbano e industrial importante. Tal es el caso de la zona del Bajío, destacando la ciudad de León por ser una importante sede de la industria minera, automotriz y del calzado. El objetivo del presente estudio es determinar la concentración de BTEX en aire ambiente en 10 sitios seleccionados con diferente uso de suelo (urbano, industrial y mixto) en la ciudad de León, Guanajuato, así como determinar su relación con las variables meteorológicas y con los contaminantes criterio (O_3 , CO , NO_2 , SO_2 , PM_{10} y $PM_{2.5}$) para inferir sus fuentes de origen durante la estación climática seca de 2019. Adicionalmente se determinará el potencial de riesgo cancerígeno y no cancerígeno que la exposición a estos compuestos puede representar para la población de la ciudad de León.

Metodología

Sitio de estudio

La ciudad de León, cabecera municipal, está situada a los $21^{\circ}7'44.7''$ latitud norte y $101^{\circ}40'25,5''$ longitud oeste, en el Estado de Guanajuato. El clima es templado, con la variante subtropical subhúmedo con lluvias en verano, temperatura media anual de $19.2^{\circ}C$, precipitación pluvial media anual de 697.6 mm y vientos dominantes del oeste. León es la ciudad que tiene la mayor densidad demográfica del Estado con 1, 578,626 habitantes [INEGI, 2015], lo cual trae como consecuencia el crecimiento de la actividad comercial e industrial, mayores patrones de movilidad y un mayor parque vehicular (373,069 automóviles, 7,582 camiones de pasajeros y 67,681 motocicletas registrados en circulación) [INEGI, 2017]. La producción de calzado y sus industrias relacionadas (curtidora, cartonera, etc.) ocupan un lugar preponderante entre las actividades industriales que se llevan a cabo en la Zona Metropolitana de León (ZML). Sin embargo, existen otras industrias como, las de fabricación de envases plásticos, ladrillera, química, elaboración de cubiertos metálicos, carrocerías, aceites automotrices, productos de alambre de acero e industria automotriz entre otras, que han generado un mayor crecimiento económico e industrial. Por esta razón, es de esperarse que la calidad del aire en esta ciudad se haya degradado en los últimos años como consecuencia de estas actividades.

Muestreo

El muestreo de BTEX en aire ambiente se llevó durante la temporada climática de secas, del 4 al 24 de junio de 2019 en 10 sitios seleccionados de la ciudad de León. La ubicación del sitio específico de muestreo se muestra en la figura 1. Los sitios donde se realizó en muestreo tienen diferentes tipos de uso de suelo, 5 de ellos ubicados en la zona norte (Cecyt-IPN, Universidad de Guanajuato, Colinas de Jade, Facultad de Medicina y Zoológico de León) y 5 sitios localizados en la zona sur de la ciudad (Instituto Tecnológico de León, CICEG, Instituto Municipal de la Mujer, IMSS T-21, Lomas Blancas). Se consideró la siguiente clasificación de los sitios de acuerdo al Reglamento de Zonificación, Uso y Destino de Suelo de la Ciudad de León: Clase 1 (Habitacional de densidad alta; Instituto Municipal de la Mujer, IMSS T21, Lomas Blancas y CECyT), Clase 2 (habitacional residencial de densidad baja y usos mixtos; Universidad de Guanajuato y Colinas de Jade), Clase 3 (Habitacional de densidad media y usos mistos, comercio, servicios e industriales; Facultad de Medicina), Clase 4 (Industria de intensidad media con presencia de tráfico vehicular intenso; Instituto Tecnológico de León y CICEG), Clase 5 (Zona de

Consolidación Urbana; Zoológico de León). El muestreo se llevó a cabo usando muestreadores pasivos de tipo Radiello®, patentado por Fondazione Salvatore Maugeri-IRCCS, Padova (Italia) y distribuido por Sigma-Aldrich. El cartucho es un cilindro de malla de acero inoxidable, con abertura de rejilla de malla 100 y diámetro de 5,8 mm, lleno de 530 ± 30 mg de carbón activado con malla de tamaño de partícula 35-50. Este cartucho está alojado de forma coaxial dentro de un cuerpo difusivo de policarbonato y polietileno microporoso y se dejó expuesto durante un periodo de 15 días en cada uno de los sitios de muestreo considerados en el presente estudio.

Figura 1. Ubicación del sitio de muestreo.

Análisis Químico

El trabajo experimental se llevó a cabo en el Laboratorio de Ciencias Ambientales de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). Para la determinación de BTEX se realizó la desorción de cada una de las muestras con 2 ml de disulfuro de carbono (CS_2) en viales de vidrio (Radiello®) durante 10 minutos en baño ultrasónico a una temperatura de 10°C [Cruz y col., 2017] y analizados por cromatografía de gases en base al método MTA/MA-030/A92 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España. Una vez realizada la desorción, se procedió a inyectar $1\ \mu\text{L}$ de la muestra desorbida en un equipo de cromatografía de gases con detección de ionización de flama TRACE GC Ultra Gas Chromatographs marca Thermoscientific en modo splitless usando aire extra seco-hidrógeno UAP y nitrógeno UAP como gas acarreador. La columna capilar empleada fue de $30\ \text{m} \times 0.32\ \text{mm}$ DI, tipo metil de sílica fundida con un espesor de película de $0.5\ \mu\text{m}$. Para cuantificar los BTEX medidos se prepararon curvas de calibración a diferentes concentraciones considerando 5 puntos para cada uno de los compuestos de interés y preparados a partir de soluciones patrón.

Análisis meteorológico, contaminantes criterio y análisis estadístico

Los datos meteorológicos fueron obtenidos mediante un sistema *Sodar Dopler*, usando estaciones meteorológicas *Met One* modelos 010, 020, 060-A, 090-C, 099-2, registrando los siguientes parámetros: Temperatura ($^\circ\text{C}$), Humedad Relativa (%), Velocidad del Viento (km h^{-1}), Dirección del Viento ($^\circ\text{Azimut}$) y Presión Barométrica (bar). Se construyeron rosas de viento representativas para cada día de muestreo con el fin de determinar los vientos dominantes mediante el uso del software WRPLOT [Lakes Environmental software, <https://www.weblakes.com/>]. Los contaminantes criterio (O_3 , SO_2 , CO , NO_2 , PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$ y plomo) fueron medidos utilizando los analizadores automáticos pertenecientes al Subsistema Estatal de Información de Calidad del Aire (SEICA). Los datos de BTEX y parámetros meteorológicos se analizaron estadísticamente utilizando el software XLSTAT versión 2017.1 [XLSTAT, 2017]. Se aplicó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney ($\alpha = 0.05$) para evaluar las diferencias entre los resultados de BTEX obtenidos en la zona norte y sur del área de muestreo. Por otro lado, la correlación de Pearson se utilizó para identificar las relaciones bivariadas entre los contaminantes criterio y variables meteorológicas. Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) para explicar la varianza y descubrir la estructura del conjunto de datos. Este método ha sido ampliamente utilizado en estudios ambientales para identificar patrones en los datos [Abdul Wahab y col., 2005]. Se realizaron análisis de estadística

descriptiva de los contaminantes y de las variables medidas. Se generaron gráficas de excedencias a la normatividad mexicana, para SO₂, CO, O₃ y PM₁₀.

Determinación del Riesgo a la Salud por inhalación de BTEX

La exposición diaria (mg kg⁻¹ por día) de un individuo por inhalación puede ser calculada como (USEPA, 1998):

$$E = C \cdot I_{ra} \cdot D_a / B_{wa} \quad (1)$$

En dónde C (mg m⁻³) es la concentración promedio de benceno, I_{ra} es la tasa de inhalación de un adulto (0.83 m³ h⁻¹), D_a es la duración de la exposición de un adulto (24 h día⁻¹) y B_{wa} es el peso del cuerpo de un adulto promedio -- 65 kg -- (USEPA, 1998). El riesgo de cáncer en el tiempo de vida (The Lifetime Cancer Risk: LTCR, por sus siglas en inglés) es entonces calculado como:

$$LTCR = E \cdot SF \quad (2)$$

En dónde SF es el factor de la pendiente de riesgo por inhalación de tóxicos cuando el efecto carcinogénico por exposición es considerado como lineal. Aquí se considerará el valor propuesto de SF para benceno (0.029 mg kg⁻¹ por día) por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, 2009 a, 2009 b). El riesgo no cancerígeno de BTEX será medido como un cociente de riesgo (HQ):

$$HQ = C / R_{fc} \quad (3)$$

En dónde C es la concentración promedio recibida diariamente y R_{fc} es la concentración de referencia de inhalación, propuestas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para benceno (0.03 mg m⁻³), tolueno (5 mg m⁻³), etilbenceno (1 mg m⁻³) y xileno (0.1 mg m⁻³) [USEPA, 2002].

Resultados y discusión

A continuación, se muestra en la Tabla 1 la estadística paramétrica de los BTEX medidos en el sitio de estudio durante la estación seca de 2019 (del 4 al 24 de junio de 2019). Puede observarse que la abundancia relativa de los BTEX (considerando concentraciones promedio) en aire ambiente del área de estudio fue la siguiente: tolueno >benceno> xileno> etilbenceno.

Tabla 1. Estadística paramétrica de los BTEX medidos en el sitio de estudio durante la estación seca de 2019

Variable	Mínimo	Máximo	Media	Desviación típica
Benceno (µg/m ³)	0.526	1.318	0.743	0.225
Tolueno (µg/m ³)	0.658	3.828	1.593	0.890
Etilbenceno (µg/m ³)	0.401	0.673	0.488	0.078
Xileno (µg/m ³)	0.416	1.301	0.694	0.250

En la tabla 2 puede observarse que todos los BTEX mostraron mayores concentraciones en sitios con un tipo de uso de suelo clase 4 (industrial de intensidad media, con alto flujo vehicular), sin embargo al realizar la prueba de Mann Whitney no se observaron diferencias significativas, esta prueba también fue utilizada para analizar las diferencias observadas en las concentraciones de los BTEX entre las zonas Norte y Sur (Figura 2), éstas diferencias tampoco fueron estadísticamente significativas a un nivel de significancia de $\alpha=0.05$. Se calcularon las razones de concentración entre los BTEX (Tolueno/Benceno y Xileno/Etilbenceno) con el objeto de identificar el probable origen de estos compuestos durante el periodo de estudio para estimar si, las emisiones fueron móviles o de área e inferir la edad fotoquímica de dichas emisiones (frescas o añejas). La razón Tolueno/Benceno ha sido comúnmente usada como un indicador de emisiones de tráfico vehicular ya que benceno y tolueno son constituyentes de la gasolina y son emitidos a la atmosfera a partir de escapes de vehículos a motor. El contenido de tolueno en la gasolina se ha reportado de 3 a 4 veces más alto que el contenido de benceno [Pekey y Yilma, 2011]. Los valores de esta razón (T/B) menores de 2-3 son característicos de emisiones vehiculares y han sido

reportados en este rango para muchas áreas urbanas alrededor del mundo [Elbir y col., 2005]; mientras que valores mayores a 3 pueden indicar que los niveles de BTEX pudieron estar asociados con otras fuentes diferentes a las vehiculares, tales como instalaciones industriales y fuentes de área (emisiones evaporativas, talleres de pintura automotriz, emisiones procedentes de procesos de cocción de alimentos, talleres de serigrafía, tintorerías, entre otros).

Tabla 2. Concentraciones promedio de BTEX por tipo de uso de suelo de acuerdo a la Zonificación de Uso y destino de Suelo de la Ciudad de León.

	BENCENO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	TOLUENO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ETILBENCENO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	XILENO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
CLASE 1	0.725	1.235	0.490	0.690
CLASE 2	0.748	1.826	0.496	0.716
CLASE 3	0.588	1.388	0.439	0.553
CLASE 4	0.959	2.600	0.545	0.888
CLASE 5	0.526	0.753	0.401	0.416

Figura 2. Estadística descriptiva de los BTEX medidos para la clasificación por zona de los sitios estudiados. Nota: \diamond representa a los valores máximo y mínimo, $+$ representa a la media, la línea central representa a la mediana y los límites de la caja son el primer y tercer cuartil. La caja no tiene significado estadístico, sólo se indica para mejor visualización.

La razón Xileno/Etilbenceno es comúnmente usada como un indicador de la edad fotoquímica de las masas de aire en un sitio dado. Una razón de 3.6:1 de estos compuestos ha sido establecida como un valor típico de esta relación para estas especies [Keymeulen y col., 2001]. Valores superiores a 4.4 de esta razón indican masas de aire añejas, mientras que resultados por debajo de ese valor indican que las masas de aire son frescas (emisiones recientes). Kuntasal [2017] usó un valor de 3.8 para esta razón. La razón promedio de concentraciones Tolueno/Benceno para este estudio fue de 2.064. Este valor es característico de emisiones vehiculares y está de acuerdo con lo que se ha reportado para muchas áreas urbanas alrededor del mundo, indicando que las concentraciones de BTEX en el sitio de muestreo estuvieron influenciadas principalmente por fuentes vehiculares. Por otro lado, el promedio de la razón Xileno/Etilbenceno fue de 1.385, indicando que las masas de aire conteniendo a los BTEX fueron frescas (emisiones recientes). La Tabla 3 y la Figura 3 muestran los resultados del análisis estadístico bi-variado y del análisis estadístico multivariado (Análisis de Componentes Principales) para la zona de estudio durante la temporada climática de secas 2019. De acuerdo a la Tabla 4, puede observarse que todos los BTEX presentaron correlaciones positivas significativas entre ellos y con Ozono, indicando que

estos compuestos pudieron tener su origen en fuentes en común (emisiones vehiculares y actividad fotoquímica). Ya que el ozono es un trazador de actividad fotoquímica. Todos los BTEX mostraron correlación negativa con la humedad relativa y con la Temperatura, indicando que estos parámetros meteorológicos pudieron haber influenciado la degradación de BTEX en aerosoles orgánicos secundarios, así como el proceso de lavado de los BTEX en la columna de aire cuando se presentan altos valores de humedad relativa. El Análisis multivariado (análisis de componentes principales: (ACP) para el periodo de estudio (Figura 3) agrupó a las variables en dos factores (componentes), el Factor F1 que incluyó a los BTEX, Ozono y humedad relativa (grupo de compuestos influenciados por actividad fotoquímica), y el Factor F2 que incluyó al SO₂, PM10 y Temperatura, donde se muestran los contaminantes con mayor influencia de la temperatura.

Tabla 3. Matriz de Correlación de Pearson para las variables medidas en el presente estudio durante la temporada climática de Secas 2019.

Variables	BENCENO	TOLUENO	ETILBENCENO	XILENO	SO2 (ppm)	O3 (ppb)	PM10 (µg/m3)	Humedad Relativa (%)	Temperatura (°C)
BENCENO	1	0.980	1.000	1.000	0.788	0.953	-0.081	-0.930	-0.554
TOLUENO	0.980	1	0.975	0.982	0.649	0.994	0.120	-0.984	-0.709
ETILBENCENO	1.000	0.975	1	0.999	0.803	0.946	-0.105	-0.920	-0.534
XILENO	1.000	0.982	0.999	1	0.783	0.956	-0.072	-0.933	-0.562
SO2 (ppm)	0.788	0.649	0.803	0.783	1	0.565	-0.677	-0.506	0.075
O3 (ppb)	0.953	0.994	0.946	0.956	0.565	1	0.224	-0.998	-0.780
PM10 (µg/m3)	-0.081	0.120	-0.105	-0.072	-0.677	0.224	1	-0.292	-0.785
Humedad Relativa (%)	-0.930	-0.984	-0.920	-0.933	-0.506	-0.998	-0.292	1	0.822
Temperatura (°C)	-0.554	-0.709	-0.534	-0.562	0.075	-0.780	-0.785	0.822	1

Los valores en negritas fueron los valores de correlación que fueron estadísticamente significativos con un valor de $\alpha = 0.05$

Figura 3. Biplot resultante del análisis ACP para el periodo de estudio.

El análisis de Calidad del aire considerando a los contaminantes criterio medidos en las tres estaciones de monitoreo de calidad del aire en la Ciudad de León (CICEG, IMSS T21 y Facultad de Medicina), reveló que todos los contaminantes criterio se encontraron por debajo del límite máximo permisible establecido por la normatividad mexicana, con excepción de las partículas atmosféricas PM10 en los sitios de CICEG y Facultad de Medicina (Ver Figuras 4 a y 4 b).

Figura 4. Gráficas de excedencias a la Normatividad Mexicana para partículas atmosféricas PM10 en el área de estudio.

Se estimó el Coeficiente de Riesgo de Cáncer para benceno (LTCR) y el Coeficiente de Riesgo de No Cáncer (HQ) para todos los BTEX monitoreados en el sitio de estudio de acuerdo a la metodología de la US-EPA, considerando tanto población infantil como adulta. El coeficiente HQ permite saber si las concentraciones a las que está expuesta la población sobrepasan los niveles de referencia de inhalación, es decir, si $HQ > 1$, la concentración inhalada por la población es mayor al valor de referencia, lo que indicaría que la comunidad tiene probabilidades de presentar algún padecimiento diferente del cáncer (enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares), los valores de HQ en este estudio se encontraron en el rango de 0.017 a 0.043, con un valor promedio de 0.0247. Por lo que considerando que estos valores fueron menores a 1, la población no presenta riesgo de padecer enfermedades diferentes del cáncer a causa los contaminantes en evaluados (BTEX). El valor de referencia para el LTCR (establecido por la Organización Mundial de la Salud) es de 1×10^{-6} , los valores correspondientes al LTCR en el presente estudio estuvieron en un rango de 6.71×10^{-6} a 1.17×10^{-5} con un valor promedio de 6.6×10^{-6} para adultos; mientras que, para niños, los valores de ILTCR fueron mayores (rango de 1.71×10^{-5} a 4.28×10^{-5} , con un valor promedio de 2.41×10^{-5}). De acuerdo con Sexton y colaboradores [2007], existe un Riesgo posible de cáncer, si el valor de LTCR se encuentra entre 1×10^{-5} y 1×10^{-6} , por lo cual, las concentraciones de benceno a las cuales se encuentran expuestos los habitantes de León supone un riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida.

Conclusiones

La abundancia relativa de BTEX tuvo el siguiente orden: tolueno ($1.5932 \mu\text{g m}^{-3}$) > benceno ($0.7426 \mu\text{g m}^{-3}$) > xileno ($0.6937 \mu\text{g m}^{-3}$) > etilbenceno ($0.4880 \mu\text{g m}^{-3}$). Los BTEX mostraron mayores concentraciones en la zona Sur de la Ciudad de León y en los sitios clasificados dentro de la Clase 4 con tipo de uso industrial de intensidad media y alto flujo vehicular. Las razones de BTEX indicaron que el área de estudio estuvo influenciada por emisiones locales y frescas (tráfico vehicular). El análisis bi-variado y el ACP permitieron confirmar que los BTEX tuvieron su origen en fuentes en común y estuvieron influenciados sus niveles por emisiones de tráfico vehicular y actividad fotoquímica. El único contaminante criterio que excedió el límite establecido por la normatividad mexicana vigente fueron las partículas atmosféricas PM10. El análisis de riesgo a la salud mostró que ninguno de los BTEX medidos representa un riesgo de padecer enfermedades diferentes al cáncer (cardiovasculares y/o respiratorias), sin embargo, existe un riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida por exposición a las concentraciones de benceno encontradas. Por lo anterior, se requiere realizar mediciones continuas de estos compuestos en la zona de estudio a largo plazo y cubriendo un mayor número de puntos y se comprobó que el uso de muestreadores pasivos puede ser una herramienta muy útil para poder lograr este objetivo.

Referencias

1. Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR). *Minimal Risk Levels List*. recovered from <https://www.atsdr.cdc.gov/mrls/index.asp>

2. Atkinson, R. (2000). Atmospheric chemistry of VOCs and NOx. *Atmospheric environment*. **(34)** 12-14, 2063-2101.
3. Atkinson, R. (1997). Gas-phase tropospheric chemistry of volatile organic compounds: 1. Alkanes and alkenes. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*. **(26)** 215-290.
4. Carter, W. P. (1994). Development of ozone reactivity scales for volatile organic compounds. *Air & waste*, **(44)** 881-899.
5. Colman, J. y Porta, A. (2011). Uso de monitores de difusión pasiva en estudio de calidad de aire. Estudio de recuperación de compuestos orgánicos volátiles adsorbidos. *AfinidAd*. **(68)** 556.
6. Cruz, L. P.; Alves, L. P.; Santos, A. V.; Esteves, M. B.; Gomes, Í. V. and Nunes, L. S. (2017). Assessment of BTEX concentrations in air ambient of gas stations using passive sampling and the health risks for workers. *Journal of Environmental Protection*. **(8)**12.
7. Delgado, S. J. M. (2005). *Validación e implementación de técnicas de captación pasiva para el estudio de los niveles y efectos de ozono troposférico y dióxido de nitrógeno en un área costera mediterránea*. Universitat Jaume I.
8. Elliott, L.; Longnecker, M. P.; Kissling, G. E. and London, S. J. (2006). Volatile organic compounds and pulmonary function in the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1994. *Environmental health perspectives*. **(114)** 1210.
9. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España. (1983). *NTP 151: Toma de muestras con captadores pasivos*. Ministerio del trabajo y Asuntos Sociales de España. Recuperado de http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_151.pdf
10. International Agency for Research on Cancer. IARC. (1987). *Benzene*. Recuperado de: <https://www.iarc.fr/>
11. Huang, M.; Wang, Z.; Hao, L. and Zhang, W. (2010). Density functional theory study on the mechanism of OH-initiated atmospheric photooxidation of ethylbenzene. *Journal of Molecular Structure: THEOCHEM*, **(944)** 1-3, 21-33.
12. Keymeulen R.; Görgényi M.; Héberger K.; Priksane A.; Van Langenhove H. (2001) Benzene, toluene, ethyl benzene and xylenes in ambient air and *Pinus sylvestris* L. needles: a comparative study between Belgium, Hungary and Latvia. *Atmospheric Environment*. **(35)**:6327–6335.
13. Kuntasal, Ö.O. (2017) Organic Composition of Particles and Gases in the Ankara Atmosphere. Ph.D. Thesis, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey, unpublished thesis.
14. Kwon, J.; Weisel, C. P.; Turpin, B. J.; Zhang, J.; Korn, L. R.; Morandi, M. T. ... and Colome, S. (2006). Source proximity and outdoor-residential VOC concentrations: results from the RIOPA study. *Environmental science & technology*, **(40)**, 4074-4082.
15. Montero, J. M. S. (2007). Compuestos orgánicos volátiles en el medio ambiente. *Monografías de la Real Academia Nacional de Farmacia*.
16. Mugica, V.; Vega, E.; Ruiz, H.; Sanchez, G.; Reyes, E. and Cervantes, A. (2002). Photochemical reactivity and sources of individual VOCs in Mexico City. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, **(53)** 209-217.
17. Cano, J. V. E. and Saborit, J. D. (2005). Medida de contaminantes atmosféricos: métodos pasivos frente a métodos automáticos. *Dpto. de Química Inorgánica y Orgánica, Universidad Jaume I, Castellón*.
18. Suh, H. H.; Bahadori, T.; Vallarino, J. and Spengler, J. D. (2000). Criteria air pollutants and toxic air pollutants. *Environmental Health Perspectives*, **(108)**, 625.
19. United States Environmental Protection Agency, USEPA (2009) b. Risk assessment guidance for superfund volume I: human health evaluation manual. Part F, supplemental guidance for inhalation risk assessment: final [EPA Report] (EPA/540/-R-070/002).
20. XLSTAT, 2017. Paquete estadístico para Microsoft Excel, XLSTAT. (online) Recuperado de: <http://www.xlstat.com/es/descargar>.
21. Zhang, Y.; Mu Y.; Meng F.; Li H., Wang X.; Zhang W.; Mellouki A.; Gao J.; Zhang X.; Wang, S. and Chai F. (2014) The pollution levels of BTEX and carbonyls under haze and non-haze days in Beijing, China. *Science of the Total Environment*, **(490)** 391-396.
22. International Agency for Research on Cancer. Agents classified by the IARC monographs, volumes 1–122; 2018.